

RUS TILI FANIDAN INNOVATSION TEXNOLOGIYADAN FOYDALANIB DARS O'TISHDAN KUTILADIGAN NATIJALAR.

Uskinova Maysara

Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi №4
umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada dars jarayonida innovatsion texnologiyadan foydalanish va uning samaradorligi haqida fikr va mulohazalar bayon qilingan va bir soatlik dars ishlanmasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, bilim, tarbiya, metod, pedagogik texnologiya, maktab, o'quvchilar, o'qituvchi, yoshlar, innovatsion texnologiya, suhbat,

Mavzuning dolzarbligi: ta'lim va tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish o'qituvchilarning muhim vazifasi hisoblanadi. Bugungi kun dars o'tishda an'anaviy va noan'anaviy dars metodlaridan foydalanishni talab etadi va bu hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: "Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi". O'qituvchining ta'lim berishda tinimsiz izlanishi bosh vazifalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim berishda innovatsion texnologiyadan foydalanish orqali o'quvchilarga fanni ya'nada aniq va tushunarli yetkazib berish asosiy maqsad hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadlari:

- o'quvchilar orasida o'zaro do'stona munosabatni shakllantirish;
- o'quvchilar orasida o'zaro do'stona munosabatni kuchaytirish;
- o'quvchilarga bir-birlarini hurmat qilishga o'rgatish;
- o'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish;
- fanni aniq va to'liqroq o'zlashtirishga yordam berish;
- dars jarayoni o'quvchilar uchun qiziqarli tarzda o'tkazish;

- o'quvchilar fan to'g'risida olgan bilimlariga izohlar bera olish imkoniyatini yaratish;

- o'quvchilar olgan bilimlarini tushuntira olish hamda bu bo'yicha tanqidiy fikrlar bildira olishga asos yaratish;

Tadqiqot usullari va tashkil etish: Bugungi kundagi ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiya ya'ni pedagogik texnologiya har bir mutaxassis o'qituvchidan pedagogik mahoratga ega bo'lishni taqozo etadi.

Pedagogik texnologiya XX-asrlarda paydo bo'lib, har xil rivojlanish bosqichlaridan o'tib kelmoqda. Shu o'rinda pedagogik texnologiya haqida rus olimi I.Valkov shunday degan edi: "Pedagogik texnologiya ta'limning rejalashtirilgan natijalariga erishish jarayoni tafsilotidir". Shunga asosan rejalashtirilgan natijaga erishish uchun darsda "**noan'anaviy dars suhbat usuli**" dan foydalanildi. Bu usuldan foydalanib darsni tashkil qilish uchun 10-sinf rus tili fanidan "Ona zamin daholarni dunyoga keltiradi" mavzusi bo'yicha bir soatlik dars ishlanmasi ishlandi. Quyida shu dars ishlanmasidan namuna keltirilgan:

"Ona zamin daholarni dunyoga keltiradi" mavzusi bo'yicha bir soatlik dars ishlanmasi.

1-jadval

Tashkillashtirish	1 daqiqa
Uy vazifasini tekshirish	5 daqiqa
Yangi mavzuni tushuntirish	8 daqiqa
Mustahkamlash	12 daqiqa
Prezentatsiya	10 daqiqa
Izohlash	5 daqiqa
Yakunlash: baholash, uyga vazifa berish	4 daqiqa

Demak, jadvaldan ko'rinib turibdiki, darsni tashkil etish uchun avvalo uni **tashkillashtirishdan** boshlanadi. Bu jarayon 1 daqiqa davom etadi. 5 daqiqa **uyga vazifalarni tekshirish** uchun, 8 daqiqa **yangi mavzuni tushuntirish** uchun, 12 daqiqa o'tilgan mavzuni **mustahkamlash** uchun, 10 daqiqa **prezentatsiya** uchun, 5 daqiqa **izohlash** uchun, 4 daqiqa darsni yakunlash uchun ya'ni **baholash, uyga vazifa berish** bilan tashkil qilinadi.

Natijalar: **suhbat-** bunda o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib musobaqalashadi. Bu usul o'quvchilar orasida o'zaro do'stona munosabatni kuchaytiradi, bir-birini hurmat qilishga va erkin fikrlashga o'rgatadi, fanni aniq va to'liqroq o'zlashtira oladilar, o'quvchilar fan to'g'risida olgan bilimlariga izohlar bera olish va o'zaro fikr almashishi orqali esa tanqidiy fikr bildira olish qobiliyati shakllanadi. "**Noan'anaviy dars suhbat usuli**" dan foydalanilib dars o'tishda darsni tashkil qilish uchun quyidagi mavzu tanlanib, dars jarayoni olib borildi:

Mavzu. M.Yu.Lermontov lirikasida Vatan tuyg'usi

Maqsadi:

I. Bilim berish: Shoirning hayoti va ijodi bilan tanishtirish. Vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usini bildiradigan she'rlarining mazmuni bilan tanishtirish.

II. Tarbiyaviy maqsadi: O'quvchilarga birinchi navbatda o'z Vatanini, xalqini sevish, yurt oldidagi burchini tushuntirish, Vatanga muhabbat har bir insonning yuragida bo'lishini o'quvchilarning ongiga singdirish, Vatan, tabiat, ota-ona, el-yurt, ajdodlarimiz – milliy qadryatlarimiz muqaddas tuyg'ular ekanligini tushuntirish.

III. Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarni shoir asarlarini o'rganishga, abadiy o'qish, erkin fikrlash.

Darsga kerakli jihozlar: darslik daftar, ruchka, shoir she'rlari to'plami, oq qog'ozlar, rangli marker, mavzuga oid flakatlar.

Darsning borishi:

1. Tashkillashtirish (1 daqiqa);
2. Uy vazifasini yangi mavzu bilan bog'lash uchun savol-javob o'tkazish (5 daqiqa);
3. Yangi mavzuni tushuntirish (8 daqiqa). Shoirning hayoti va ijodi, uning rus adabiyotidagi o'rni haqida tushuntirish. Shoir ijodida qalb muhabbati, Vatan tuyg'usi o'zaro uzviy bog'liqlikda.
4. Mustahkamlash (12 daqiqa). Darsda o'quvchilar mavzuni qay darajada o'zlashtirganini aniqlash maqsadida noan'anaviy dars innovatsion usul suhbat formasida o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, mashqlar bajartiriladi.
 - 1) "Yaratuvchangligingni ham sinab ko'r". Shoirning Vatanga bo'lgan muhabbatini "Родина" she'rida alohida berilgan. Har guruhga shoir she'rlari to'plami, mavzuga oid flakatlar, A (4) qog'oz, darslik daftar, ruchka, rangli markerlar tarqatiladi.
 - 2) Guruh a'zolari Vatanga bo'lgan tuyg'ularini bildirib, kichik (4-6 tadan) insho yozadi.
 - 3) She'rni o'qib, rasm chizadilar.
 - 4) Prezentatsiya (10daqiqa). Har guruhga 2 daqiqa vaqt beriladi. Batmanga chizgan rasimga qarab, Vatanga bo'lgan tuyg'ularini tushuntirib beradilar. Yozgan inshosini va shoir she'rini o'qib beradilar.
 - 5) Izohlash:
 - . Bugungi darsdan qanday ta'ssurot oldingiz?
 - . Mashq yoqdimi? Yoqqan bo'lsa nimasi bilan? Yoqmagan bo'lsa nimasi bilan?
 - . Guruhda ishlash qulay bo'ldimi yoki yakka holda ishlash qulaymi?
 - . Guruhdagi yutuqlar nimada? Kamchiliklarichi?
 - 6) Yakunlash.
 - . Mashqlarni o'tkazishdan maqsad va kutilgan kamchiliklar.

Darsdan kutilgan natijalar

1. Shoir haqida, uning yaratgan asarlarini, XVIII-asr shoiri, kuchli lirik shoir ekanligini o'quvchilarga tanitish.
2. O'quvchilarning shoir asarlariga qiziqishi, uning asarlaridan ta'sirlanib, Vatanga bo'lgan tuyg'ularini rivojlantirish.
3. Fikrini aniq va lo'nda yetkazish va muommoli masalalarni hal qila olish qobiliyatini oshirish.
4. Yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish.
5. Ziyrak, tirishqoq, talabchan o'quvchilarni aniqlash.
6. Yozma savodxonligini, nazorat ishi orqali notiqligini oshirish.
7. Bilim: shoir haqida keng tushunchaga ega bo'lish bilan birga she'r bilan oddiy so'zni o'qishdagi farqni anglash.

Ko'nikma: erkin fikrlash, sezgi tuyg'ulari, Vatanga, insonga bo'lgan muhabbati ortadi.

Qobiliyati: yaratuvchanligi, bir-biri bilan fikrlashish, bir-birining fikrini hurmat qilish, ayrim o'quvchilarning talanti rivojlanadi.

8. Yozma savodxonligi oshadi. Fanlar orasidagi bog'liqlikni anglaydi (adabiyot, tarix, geografiya, ona tili va hakoza fanlar).

Xulosa

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, pedagogik texnologiyani qo'llab dars o'tish orqali o'quvchilarda yozma savodxonligi oshishiga, fanni to'liqroq tushunishga, yaratuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga, Vatanga, insonga bo'lgan muhabbati ortishiga, o'zaro hurmat munosabatlari ortishiga erishiladi. Bu hislatlarni ular ongida rivojlantirish va amaliyotda natijasini ko'rish ertangi kunimizning ishonchi bo'lgan yoshlarimiz uchun mustahkam poydevor bo'la oladi desak yanglishmaymiz.

Innovatsion texnologiyadan foydalanib dars o'tish bugungi kun talabi hisoblanadi. Bu metodlarni qo'llab dars o'tish orqali o'quvchilar fanni aniq va to'liqroq o'zlashtirishga erishadi, natijada ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchi ya'nada ortadi. Bu esa bizning asosiy maqsadimiz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch – M; Ma'naviyat; 2008.
2. “Muğallim hám úzliksiz bilim meñdiriw. Ilmiy metodologiyalıq jurnal №3.
3. Русская литература. Дарслик 10 класс
4. Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений. 2009 Ташкент.
5. Ayjanova Z., Allamov P. Shıǵarma. Júmısın jazıwǵa úyretiw úsılları.